

Makalah Ilmiah Populer

Studi Penyimpangan Aktivitas Sumber Radiasi pada Kalibrasi Dosis Menggunakan Dose Calibrator (Radioisotop untuk Aplikasi Kedokteran Nuklir)

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Nadira Vasya Salsabila / Elektronika Instrumentasi / 022200029

Waktu Pembuatan/Kinerja : 11 Juli 2025 – 19 Juli 2025

Tanggal Pengesahan Dosen Pembimbing : 19 Juli 2025

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Fifi Nurfiana, S.ST., M. Si,

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**STUDI PENYIMPANGAN AKTIVITAS SUMBER RADIASI PADA KALIBRASI
DOSIS MENGGUNAKAN DOSE CALIBRATOR (RADIOISOTOP UNTUK
APLIKASI KEDOKTERAN NUKLIR)**

Disusun oleh
Nadira Vasya Salsabila / Elektronika Instrumentasi / 022200029

Pada Sabtu, 19 Juli 2025
Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Fifi Nurfiana, S.ST., M. Si,

NIP. 198807272018012002

STUDI PENYIMPANGAN AKTIVITAS SUMBER RADIASI PADA KALIBRASI DOSIS MENGGUNAKAN DOSE CALIBRATOR (RADIOISOTOP UNTUK APLIKASI KEDOKTERAN NUKLIR)

STUDY ON ACTIVITY DEVIATIONS OF RADIOACTIVE SOURCES IN DOSE CALIBRATION USING DOSE CALIBRATOR (RADIONUCLIDES FOR NUCLEAR MEDICINE APPLICATIONS)

Nadira Vasya Salsabila^{1,*}

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55281

*E-mail korespondensi: nadiravasyasalsabila@gmail.com

ABSTRAK

STUDI PENYIMPANGAN AKTIVITAS SUMBER RADIASI PADA KALIBRASI DOSIS MENGGUNAKAN DOSE CALIBRATOR (RADIOISOTOP UNTUK APLIKASI KEDOKTERAN NUKLIR). Kalibrasi dosis radioisotop merupakan langkah penting dalam kedokteran nuklir guna memastikan dosis yang diberikan kepada pasien sesuai dan aman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyimpangan aktivitas sumber radiasi yang muncul saat proses kalibrasi menggunakan dose calibrator. Lima jenis radioisotop digunakan dalam penelitian ini, yaitu Na-22, Cs-137, Co-60, Ba-133, dan Am-241, yang masing-masing memiliki waktu paro dan usia sumber yang berbeda. Setelah dilakukan pengecekan tegangan tinggi dan pengaturan cacah latar, setiap sumber diukur aktivitasnya dan hasilnya dibandingkan dengan perhitungan teoritis menggunakan rumus peluruhan. Hasil menunjukkan bahwa simpangan aktivitas berkisar antara 0,16% hingga 33,5%. Penyimpangan tertinggi terjadi pada Co-60 dan Na-22 karena aktivitasnya sudah menurun drastis seiring waktu. Sebaliknya, Cs-137 menunjukkan hasil yang paling stabil dengan simpangan sangat kecil. Hasil ini menegaskan bahwa umur sumber, jenis peluruhan, serta kondisi lingkungan seperti kelembaban, sangat berpengaruh terhadap akurasi pengukuran. Oleh karena itu, pemeliharaan rutin serta evaluasi berkala terhadap dose calibrator sangat diperlukan agar hasil pengukuran tetap akurat dan aman digunakan dalam prosedur medis.

Kata kunci: dose calibrator, radioisotop, penyimpangan, kedokteran nuklir, peluruhan

ABSTRACT

STUDY ON ACTIVITY DEVIATIONS OF RADIOACTIVE SOURCES IN DOSE CALIBRATION USING DOSE CALIBRATOR (RADIONUCLIDES FOR NUCLEAR MEDICINE). Dose calibration plays a crucial role in nuclear medicine to ensure that the radioisotope dose given to patients is accurate and safe. This study aims to analyze the deviations in radioactive source activity during calibration using a dose calibrator. Five types of radioisotopes were examined—Na-22, Cs-137, Co-60, Ba-133, and Am-241—each with different half-lives and source ages. After high voltage checking and background count adjustments, the activity of each source was measured and compared with theoretical values calculated using decay formulas. The results revealed activity deviations ranging from 0.16% to 33.5%. The highest deviations were found in Co-60 and Na-22, primarily due to significant activity decay over time. Meanwhile, Cs-137 showed the most stable result with minimal deviation. These findings highlight the importance of considering source age, decay characteristics, and environmental factors—such as humidity—in maintaining calibration accuracy. Routine maintenance and consistent evaluation of dose calibrator performance are essential to ensure reliable measurements in medical applications.

Keywords: dose calibrator, radioisotope, deviation, nuclear medicine, decay

PENDAHULUAN

Dalam bidang kedokteran nuklir, penggunaan radionuklida baik untuk keperluan diagnosis maupun terapi telah menjadi praktik yang sangat penting dan berkembang pesat. Pelayanan kedokteran spesialisik banyak memanfaatkan sumber radioaktif terbuka berupa radionuklida atau radiofarmaka yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien untuk tujuan diagnostik, terapi radiasi interna, maupun penelitian medik klinis yang berkaitan erat dengan proses fisiologi, patofisiologi, dan metabolisme sel [1]. Oleh karena itu, dosis radiasi yang diberikan harus terukur secara tepat agar manfaat medis dapat diperoleh dengan risiko yang seminimal mungkin [2].

Untuk memastikan dosis yang diterima pasien sesuai dengan protokol medis yang berlaku, kalibrasi dosis radiasi menjadi tahap yang krusial. Salah satu instrumen yang berperan penting dalam proses ini adalah dose calibrator, yaitu perangkat non-pencitraan yang berfungsi mengukur aktivitas atau dosis radioisotop/radiofarmaka secara akurat sebelum diberikan kepada pasien [3]. Alat ini juga digunakan untuk memantau paparan radiasi terhadap tenaga medis, sehingga keselamatan radiasi dapat dijaga. Dalam praktiknya, kalibrasi dose calibrator harus dilakukan secara benar dan rutin untuk menghindari kesalahan dosis yang dapat memengaruhi hasil diagnosis maupun efektivitas terapi.

Namun demikian, seiring waktu sumber radioisotop akan mengalami peluruhan aktivitas, sedangkan kondisi lingkungan seperti kelembaban serta performa alat yang tidak optimal dapat memengaruhi hasil pengukuran [4]. Sehingga, pemahaman mengenai prinsip kerja, prosedur pengoperasian, dan evaluasi penyimpangan aktivitas dalam kalibrasi dosis menggunakan dose calibrator menjadi sangat diperlukan.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penyimpangan aktivitas sumber radiasi yang terjadi pada proses kalibrasi dosis dengan dose calibrator. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan keakuratan pengukuran dosis sesuai standar keselamatan, tetapi juga mendukung penerapan *quality control* yang merupakan aspek penting dalam praktik kedokteran nuklir [5].

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan dose calibrator sebagai alat utama untuk mengukur aktivitas sumber radioisotop yang digunakan dalam aplikasi kedokteran nuklir. Dose calibrator yang digunakan memiliki sistem detektor kamar ionisasi yang bekerja pada tegangan tinggi tertentu untuk memastikan pengukuran aktivitas radioisotop dapat dilakukan dengan akurat. Sebelum dilakukan pengukuran aktivitas, perlu dilakukan pengecekan tegangan tinggi (High Voltage Check) yang idealnya dilakukan secara rutin setiap minggu. Pada praktikum ini, pengecekan HV menghasilkan nilai sebesar 159 volt yang dinyatakan lulus (passed) sehingga alat siap digunakan.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa sumber radioaktif yaitu Na-22, Cs-137, Co-60, Ba-133, Am-241 yang masing-masing memiliki umur sumber dan waktu paro berbeda-beda. Variasi sumber ini dipilih untuk mengamati sejauh mana akurasi pengukuran dose calibrator terhadap sumber dengan karakteristik aktivitas yang beragam. Selain itu, penggunaan *desiccant* di dalam detektor dose calibrator juga diperhatikan untuk mengurangi pengaruh kelembapan yang dapat memengaruhi hasil pengukuran.

Metode penelitian ini terdiri dari tiga tahap utama:

1. Persiapan Peralatan dan Pengecekan Tegangan Tinggi

Sebelum pengoperasian dose calibrator, sumber radioaktif dikeluarkan dari chamber untuk memastikan sinyal radiasi tidak memengaruhi proses pengecekan HV. Prosedur ini penting untuk memastikan dose calibrator berada dalam kondisi optimal sebelum digunakan.

2. Pengukuran Aktivitas Sumber Radioisotop

Pengoperasian dose calibrator dilakukan dengan menghubungkan kabel detektor ke monitor serta menyambungkan daya ke listrik PLN. Setelah itu, ditunggu beberapa saat hingga aktivitas *background* stabil. Pada awalnya, layar dose calibrator menunjukkan cacah latar yang cukup tinggi akibat sensitivitas alat terhadap suhu tinggi, kelembapan, dan kondisi ruangan yang kurang ideal. Untuk itu dilakukan prosedur pengaturan cacah latar menjadi nol dengan menekan tombol panah ke bawah setelah sumber radioaktif dikeluarkan. Selanjutnya, sumber radioisotop dimasukkan ke dalam chamber dose calibrator satu per satu untuk dilakukan pengukuran aktivitas hingga hasilnya stabil. Pengukuran dilakukan sebanyak tujuh kali dengan variasi sumber untuk mengevaluasi akurasi alat.

3. Analisis Data

Data aktivitas hasil pengukuran dibandingkan dengan aktivitas teoritik yang dihitung menggunakan persamaan peluruhan:

$$A_t = A_0 x e^{(-\lambda t)}, \quad (1)$$

dengan λ adalah konstanta peluruhan yang diperoleh dari $\ln(2)$ dibagi waktu paro masing-masing radioisotop. Hasil perbandingan ini digunakan untuk menghitung simpangan aktivitas, yang kemudian dianalisis untuk melihat pengaruh umur sumber, sensitivitas alat, serta faktor lingkungan seperti kelembapan terhadap akurasi dose calibrator.

Metode ini dirancang agar dapat menghasilkan data yang konsisten dan dapat diulang pada kondisi penelitian serupa. Dengan pengendalian prosedur HV check, penggunaan *desiccant*, serta pemantauan cacah latar sebelum pengukuran, diharapkan kualitas data yang diperoleh dapat mendukung evaluasi kinerja dose calibrator dalam pengukuran aktivitas radioisotop.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan pengambilan data, data yang diperoleh menunjukkan variasi. Baik itu waktu paro, aktivitas awal (A_0), aktivitas saat ini (A_t) hingga simpangan (%). Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dilakukan analisis dan perhitungan untuk mengevaluasi performa dari alat dose calibrator tersebut.

High Voltage (HV) Check

Sebelum melakukan praktikum, dilakukan pengecekan voltase tinggi (High Voltage), namun perlu diketahui bahwa pengecekan HV idealnya dilakukan setiap satu minggu sekali. Pengecekan HV perlu mengeluarkan sumber dari dose calibrator sehingga sinyal dari sumber radioaktif tidak akan mengganggu pengukuran tegangan. Setelah menunggu sesaat saat melakukan pengecekan HV didapatkan nilai HV yang digunakan sebesar 159V yang memenuhi standar operasional alat. Setelah itu dapat melakukan percobaan pengoperasian dose calibrator.

Pengukuran Aktivitas Sumber Radioisotop

Pada pengoperasian dose calibrator dilakukan variasi sumber radioaktif sebanyak 7 kali dengan beberapa sumber (Na-22, Cs-137, Co-60, Ba-133, dan Am-241). Tabel 1 menunjukkan gambar sumber yang digunakan serta hasil pengukuran yang tertampil pada layar monitor dose calibrator.

Tabel 1. Hasil Pengukuran Aktivitas Sumber Radioisotop

No	Sumber Radiasi	Gambar	Hasil Pengukuran
1.	Na-22		
2.	Cs-137		

3.	Co-60		
4.	Ba-133		
5.	Am-241		

Analisis Data

$$A_t = A_0 \times e^{(-\lambda t)},$$

(2)

dengan:

- A_t = Aktivitas saat ini
- A_0 = Aktivitas awal
- e = Bilangan eksponensial
- λ = Konstanta peluruhan

Tabel 2. Hasil Perhitungan Aktivitas Sumber Radioisotop

No	Sumber Radioaktif	Waktu Paro	Aktivitas Awal (A_0)	Waktu Awal (to)	Aktivitas Saat Ini (A_t)		Simpangan (%)
					Ukur (μCi)	Perhitungan (μCi)	
1.	Na-22	2,6 Yr	1 μCi	Oktober 2011	0,039	0,031	25,8%
2.	Cs-137	30,07 Yr	5 μCi	November 2011	3,776	3,782	0,16%

3.	Co-60	5,27	1 μ Ci	1 Juli 2006	0,152	0,203	33,5%
4.	Ba-133	10,5 Yr	10,37 μ Ci	1 Juli 2006	3,581	3,098	15,5%
5.	Am-241	432,2 Yr	10,16 μ Ci	1 November 2010	10,35	9,948	4,04%

Pada Tabel 2. Telah dilakukan identifikasi pada masing-masing spesifikasi sumber radioisotop yang digunakan serta hasil antara pengukuran dan juga perhitungan dengan menggunakan rumus tertera. Didapatkan hasil bahwa :

- (1) Sumber pertama, menggunakan Na-22, pada sumber Na-22 didapatkan aktivitas yang sangat rendah pada perhitungan dan pengukuran sebesar 0,039 μ Ci. Didapatkan error/simpangan sebesar 25,8%. Hal ini disebabkan karena waktu paro Na-22 yang sangat pendek, dan waktu awal sudah sejak Oktober 2011. Sehingga dose calibrator tidak mampu mengukur aktivitas Na-22, karena detektor menangkap energi hampir sama dengan energi cacah latar (background).
- (2) Sumber kedua, menggunakan Cs-137, pada sumber Cs-137 didapatkan aktivitas yang sangat tinggi pada perhitungan maupun pengukuran yaitu 3,776 μ Ci. Hal ini dikarenakan waktu paro dari Cs-137 sangat lama yaitu 30,07 tahun, dan waktu awal sudah sejak November 2011. Sumber Cs-137 mendapatkan error/ simpangan sebesar 0,16%.
- (3) Sumber ketiga, menggunakan Co-60, pada sumber Co-60 didapatkan aktivitas yang sangat rendah pada perhitungan dan pada pengukuran sebesar 0,152 μ Ci. Hal ini dikarenakan Co-60 memiliki waktu paro yang singkat yaitu 5,27 tahun dimulai dari November 2011. Pada Cs-137, didapatkan simpangan yang lumayan besar yaitu 33,5% karena sumber radiasi telah mengalami peluruhan sehingga hasil detektor menangkap energi hampir sama dengan cacah latar (*cacah*).
- (4) Selanjutnya, menggunakan sumber Ba-133 yang memiliki jenis radiasi gamma, pada saat melakukan pencacahan didapatkan pengukuran sebesar 3,581 μ Ci sedangkan perhitungan yang dilakukan seharusnya aktivitas saat ini sebesar 3,098 μ Ci dimana hal ini menunjukkan bahwa terdapat error yang cukup tinggi yaitu sebesar 15,5%.
- (5) Terakhir, yaitu menggunakan sumber Am-241, radioisotop Americium didominasi oleh jenis radiasi *alpha* namun americium juga memiliki radiasi gamma walaupun cukup kecil. Am-241 memiliki waktu paro yang paling lama dibandingkan sumber-sumber yang lain yaitu selama 432,2 tahun sedangkan sumber Am-241 yang digunakan praktikum kali ini memiliki waktu awal 1 November 2010 seharusnya energi yang ditangkap oleh detektor cukup besar. pada saat praktikum aktivitas saat ini Am-241 didapatkan sebesar 10,35 μ Ci sedangkan aktivitas saat ini berdasarkan perhitungan sebesar 9,948 μ Ci, hal ini menunjukkan bahwa terdapat simpangan sebesar 4,04% antara perhitungan dengan pengukuran.

KESIMPULAN

Karya tulis ilmiah ini meneliti penyimpangan aktivitas sumber radiasi pada proses kalibrasi dosis menggunakan dose calibrator dalam aplikasi kedokteran nuklir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui perbandingan antara hasil pengukuran dan perhitungan aktivitas lima jenis radioisotop, yaitu Na-22, Cs-137, Co-60, Ba-133, dan Am-241. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa simpangan aktivitas yang diperoleh bervariasi, dipengaruhi oleh waktu paro, usia sumber, serta kondisi lingkungan seperti kelembaban dan sensitivitas alat. Pengukuran dilakukan di ruang laboratorium tanpa melakukan pengukuran kelembaban secara langsung, sehingga kondisi lingkungan kemungkinan tidak sepenuhnya stabil, dan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada penyimpangan yang terjadi. Simpangan tertinggi ditemukan pada sumber Co-60 dan Na-22 yang telah mengalami peluruhan signifikan akibat usia

sumber yang sudah tua. Sebaliknya, Cs-137 menunjukkan hasil paling akurat dengan simpangan sangat kecil karena waktu paronya yang panjang dan aktivitasnya yang masih stabil.

Temuan ini menegaskan pentingnya evaluasi rutin terhadap kinerja dose calibrator serta pemeliharaan lingkungan pengukuran yang stabil untuk memastikan akurasi dalam proses kalibrasi dosis. Namun, Oleh karena itu, keakuratan pengukuran aktivitas radioisotop menggunakan dose calibrator menjadi bagian penting dalam menjamin keselamatan dan efektivitas layanan klinis [6]. Penggunaan alat ini dalam pembelajaran dan penelitian juga memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan pemahaman terhadap prinsip pengukuran dosis, serta mendukung perkembangan teknologi kalibrasi dosis yang lebih presisi dan andal. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar pengukuran dilakukan dalam kondisi lingkungan yang lebih terkendali dengan pencatatan parameter seperti suhu dan kelembaban secara kuantitatif. Penggunaan sumber radioisotop tambahan dengan rentang waktu paro dan aktivitas yang bervariasi juga dapat memberikan gambaran lebih menyeluruh terhadap performa alat. Selain itu, pengujian terhadap dose calibrator yang telah dikalibrasi ulang atau dibandingkan dengan standar tersertifikasi akan sangat berguna untuk memperkuat validitas hasil dan mendukung pengembangan teknologi kalibrasi yang lebih presisi dan aplikatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai penulis, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT. Juga semua orang yang telah membantu dalam penelitian dan penyusunan makalah ini. Ini termasuk kedua orang tua, keluarga, dan teman-teman saya, serta bu Fifi sebagai pembimbing saya selama proses penulisan karya ilmiah ini. Tanpa dukungan dan bimbingan mereka, karya tulis ilmiah ini tidak akan menjadi yang sama. Terima kasih juga kepada semua orang yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini, baik sebagai peserta, penasihat, atau hanya sebagai orang yang menunjukkan minat. Penelitian ini tidak akan menjadi yang sama tanpa kontribusi mereka. Saya berharap bahwa karya tulis ilmiah ini akan menjadi sumber informasi dan pemikiran bagi pembaca, dan saya berharap dapat berbagi hasil penelitian ini dengan masyarakat. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. Wiharto, "Kedokteran Nuklir dan Aplikasi Teknik Nuklir dalam Kedokteran," dalam *Prosiding Presentasi Ilmiah Keselamatan Radiasi dan Lingkungan*, Bandung, 20–21 Agustus 1996, pp. 1–15.
- [2] JDIH Badan Pengawas Tenaga Nuklir, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2012 tentang Manajemen Penuaan Instalasi Nuklir Nonreaktor*, 2024. [Online].
- [3] F. M. Mutmainna, R. Zurma, P. S. Wardani, dan E. R. Putri, "Pengujian presisi pada alat ukur radiasi dose calibrator menggunakan sumber Teknesium-99m di Instalasi Kedokteran Nuklir Rumah Sakit Abdoel Wahab Sjahrane Samarinda," *Progressive Physics Journal*, vol. 5, no. 1, pp. 350–355, Jun. 2024.
- [4] R. N. Karthika, "Pengaruh suhu terhadap unjuk kerja alat," *Petunjuk Praktikum Pemeliharaan Instrumentasi Nuklir*, Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Apr. 2025.
- [5] Wiarda KS. Use of a copper filter for dose calibrator measurements of nuclides emitting K x-rays. *J Nucl Med* 1984;25:633-634
- [6] International Atomic Energy Agency, *Quality Management Audits in Nuclear Medicine Practices*, 2nd ed., IAEA Human Health Series No. 33, Vienna: IAEA, 2015.
- [7] U.S. Nuclear Regulatory Commission, *Information Notice No. 93-10: Dose Calibrator Quality Control*, Washington, DC: Office of Nuclear Material Safety and Safeguards, 1993.
- [8] S. Adler and P. Choyke, "Design and performance of the micro-dose calibrator," *Phys. Med. Biol.*, vol. 3, no. 6, pp. 1–12, 2018.

